

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ.

Қулбеков Ойбек Турсиналиевич
Сайдазимов Миржалол Норжигитович
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365367>

Аннотация:

Актуальность: в данной статье описаны вопросы взаимодействия следователя с органами осуществляющими доследственную проверки, организация работы, формы их сотрудничества и проблемы, возникающие в расследовании уголовных дел, связанных с изнасилованием. Также в статье приведены мнения ученых и теоретический анализ по взаимодействию следователей с органами осуществляющими доследственную проверку.

Цель исследования: разработать предложения и рекомендации по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с изнасилованием.

Методы исследования: в ходе исследования использован сравнительный анализ, дедукция, логические методы и системные подходы.

Результаты и основные выводы: при расследовании преступлений, связанных с изнасилованием обоснована необходимость установления тесного взаимодействия органов следствия с должностными лицами проводящих доследственную проверку, а именно с оперуполномоченными, инспекторами профилактики, экспертами-криминалистами. Так как это дает нам ряд преимуществ. В частности: взаимодействует при раскрытии преступления; устраняет бюрократические препятствия; облегчает обмен информацией между следственными органами и общественностью; экономит время и процедурные затраты.

Основные понятия: дела связанные с изнасилованиями, взаимное сотрудничество, взаимодействие с органами осуществляющими доследственную проверку, организация следствия, расследование преступлений.

Annotation:

Relevance: in this article, when investigating cases related to rape, the cooperation of the investigator with the inspection bodies before the investigation, its organization, forms of cooperation and problems arising in connection with this are mentioned. The opinions of scientists about cooperation, the theoretical analysis of cooperation are also described.

The purpose of the study: to develop proposals and recommendations for improving the methodology for investigating crimes related to rape.

Research methods: in the course of the study, methods of analysis, comparative analysis, deduction, logical, and systematic approaches were used.

Results and main conclusions: when investigating crimes related to rape, the need to establish close cooperation with officials of the inspection body, including the detective, the inspector for prevention, and forensic experts, is justified before the start of the investigation. Because it gives us a number of advantages. In particular: help solve crimes; removes bureaucratic

obstacles; facilitates the exchange of information between investigating authorities and the public; saving time and procedural costs.

Basic concepts: rape cases, mutual cooperation, interaction with the investigating authorities before the investigation, organization of the investigation, investigation of crimes.

В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20 декабря 2022 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым был сделан акцент, на то, что надежной защитой прав и свобод человека необходимо определить как конституционной обязательством государства. За последние годы мы проделали большую работу по утверждению справедливости в судебно-правовой системе[1]. В то же время в части обеспечения правосудия есть вопросы, ждущие своего решения. Третье направление данного обращения было посвящено именно судебно-правовой системе, где говорится, что на повестку дня поставлено формирование независимой, сильной судебной системы, так же о деятельности по реформированию сферы расследования.

Считается, что одним из центральных вопросов организации расследования дел, связанных с изнасилованием, является взаимодействие следователя с другими участниками процесса вплоть до этапа передачи уголовного дела в суд. Аргументом тому может служить, что одной процессуальной деятельности следователя недостаточно для тщательного, полного, всестороннего и беспристрастного расследования уголовного дела и его успешного раскрытия, доказывающего вину или невиновность лиц, а также установления причин и условий, способствующих совершению данного вида преступления, либо его предотвращения. В связи с этим при расследовании данного вида преступлений необходимо своевременно налаживать взаимодействие с органами, осуществляющими доследственную проверку, до начала расследования, тем самым комплексно используя оперативно-розыскные, информационные и технико-криминологические средства и методы. В связи с чем сотрудничество с органами, осуществляющими доследственную проверку можно назвать как важной составляющей в раскрытии и расследовании преступлений.

Следует отметить, что при расследовании преступлений, в большинстве случаев, до начала следственных действий следователь сотрудничает с должностными лицами органов осуществляющими доследственную проверку. В целом под следствием правильно понимать процесс, осуществляемый с помощью комплекса уголовно-процессуальных и криминалистических инструментов.

Поэтому деятельность следователя основана на взаимном сотрудничестве с лицами, участвующими в решении задач при расследовании преступлений, деятельность следователя без сотрудничества по расследованию отдельных категорий дел немыслима.

Прежде чем остановиться на вопросе взаимодействия с осуществляющих доследственную проверку при расследовании уголовных дел, связанных с изнасилованием необходимо разобрать и понять само понятие, специфику слова «сотрудничество».

Ю.И. Миронов оценивает взаимное сотрудничество как объективный признак совместной работы, проявляющийся в обмене информацией и взаимном сотрудничестве[2].

По С.В. Шепелеву, человеческое сотрудничество означает сознательную деятельность, основанную на необходимости достижения определенных целей, эффективно организовать которую можно только при сотрудничестве человека с человеком[3].

Гегель описывает наиболее тесную форму взаимодействия как взаимную причинность субстанций, взятых друг за друга, каждая одновременно активна и пассивна по отношению к другой[4].

По мнению С.В. Ведренцевой, с учетом анализа имеющихся в научной литературе научных взглядов, она предлагает решать вопросы сотрудничества следователя в контексте норм криминалистики по организации расследования преступлений, а по её словам, главным вопросом станет соотношение понятий «организация следствия» и «сотрудничество» [5].

Р.С.Белкин предлагает рассмотреть этот вопрос с точки зрения категорий формы и содержания. По его мнению, сотрудничество – это одна из форм организации расследования преступлений, которая заключается в сотрудничестве следователя с другими органами на основании закона, с согласованными целями, местом и временем. Он также подчеркнул, что данная деятельность будет осуществляться строго в рамках полномочий перечисленных субъектов в целях завершения уголовного дела, проведения быстрого, всестороннего и беспристрастного расследования и розыска скрывающихся преступников, украденных богатств и других предметов, имеющих значение для дела[6].

В.Д.Зеленский рассматривает сотрудничество с точки зрения структуры расследования и определяет его как часть расследования, которое должно быть организовано. С учетом этого он вводит управление расследования как элемент организации расследования. По мнению автора, между организацией расследования и сотрудничеством существует элемент под названием «руководство расследованием». При этом сотрудничество определяется как согласованное использование процессуальных и непроцессуальных средств расследования для повышения эффективности их применения и получения желаемого результата. По его мнению, главное в сотрудничестве - обеспечить единство оптимального использования процессуальных и непроцессуальных действий. Прежде всего, это поможет реализовать принципы разделения функций участников при их сотрудничестве и определение ведущей роли следователя[7].

В научной литературе под сотрудничеством часто понимается закономерная согласованная деятельность следователя с другими субъектами правоохранительных органов, каждый из которых использует свои методы и средства[8].

Д.Э.Каримова оценивает взаимодействие следователя с органами уголовного розыска как отдельный субъект[9].

Некоторые авторы акцентируют внимание на качество сотрудничества и предлагают определение сотрудничества как командной деятельности[10].

Ф.Ю.Бердичевский подчеркивает, что взаимодействие следует понимать, как некую организационную, своеобразную коллективную структуру временного характера[11].

В своем подходе О.В.Танкевич акцентируется внимание на профессиональной стороне взаимодействия следователя с другими органами, возникающих при

расследовании уголовного дела и регламентируемых уголовно-процессуальными или иными правовыми документами, а также ведомственными нормативно-правовыми актами[12].

Уникально и определение Е.Н.Холоповой, согласно которому сотрудничество есть совместная деятельность, основанная на законе, согласованная по целям, спланированная по месту, времени, силам, средствам и методам, с четко определенными полномочиями и ответственностью[13].

По мнению А.И.Бастрыкина, сотрудничество – это процессуальные действия, совершаемые следователем, оперативным органом и экспертно-криминалистическим подразделением при расследовании преступления, каждый из которых в соответствии со своими функциональными обязанностями и в пределах, предоставленных законом полномочиями, использует специальные навыки, технические и технико-криминалистические средства в целях достижения наиболее успешного выполнения поставленных задач[14].

По мнению В.Е.Корнухова, под взаимным сотрудничеством следует понимать деятельность совершаемую по согласованию следователя и других участников расследования по целям, месту и времени, обеспечивающую эффективное взаимодействие сил, комплексное использование методов и средств.

По мнению В.Ф.Робозерова, взаимное сотрудничество следователя и сотрудников органов внутренних дел основано на законах и правовых документах, при единой цели и согласованных задачах, постоянной, рациональной координации расследования, быстроте проведения розыскных и следственных действий следователем, определении сведения о происшествии преступления и понимается, что объединение организуется в целях определения вины (невинности) подозреваемого в совершении преступления средствами и способами, характерными для каждого из них, а также для ситуаций, которые важно для правильного и быстрого решения других дел[15].

Анализируя вышеизложенные мнения, можно сказать, по определению одного из перечисленных ученых В.Е.Корнухова, который рассматривает понятие сотрудничества как концепцию деятельности и ссылается на ее субъекты и цели, Ф.Ю.Бердичевский и некоторые другие учёные подчеркивают, что сотрудничество следует понимать как некую организационную, своеобразную коллективную структуру временного характера, мы согласны с мнением А.И.Бастрыкина о том, что сотрудничество определяется как совместная деятельность следователя с другими субъектами, а сущность сотрудничества заключается в комбинации их действий.

На наш взгляд, сотрудничество - это правомерная деятельность следователя и других участников уголовного процесса, которая проявляется в способах раскрытия преступления, организации и осуществлении расследования, согласовании средств и целей. Возьмем, к примеру, деятельность следственной группы. Следует отметить, что при совершенном изнасиловании формируется следственно-оперативная группа под руководством следователя, в составе которой определяются обязанности должностных лиц, которые они должны выполнить при осуществлении расследования. При этом, если следователь занимается процессуальной деятельностью, связанной с уголовным делом, то органы, занимающиеся дознанием, в пределах, предоставленных законом им полномочий, производят оперативно-розыскные мероприятия и другие

действия. В итоге происходит комбинация взаимодействия следственных органов с органами осуществляющими доследственную проверку[16].

Мы считаем, что взаимодействие является одним из элементов организации расследования преступлений. Потому, что организация взаимодействия при расследовании преступлений является добровольным и остается на усмотрение следователя, а сотрудничество может возникать только в рамках того уголовного дела, которое он сочтет необходимым. Иными словами, если следователю не составляет труда самому путем проведения следственных действий установить обстоятельства, которые необходимо доказывать, то в такой ситуации он может не налаживать взаимодействия с оперативными, экспертно-криминалистическими и другими службами.

На основании выше изложенных мнений и проведенного анализа судебно-следственной практики предлагаем следующее авторское определение понятия взаимного сотрудничества следователя с органами дознания:

Взаимное сотрудничество следователя с органами дознания при расследовании преступлений, связанных с изнасилованием, предполагает согласование цели, функций, места и времени, обеспечение эффективного баланса совместных или согласованных сил в соответствии с законом и подзаконными нормативно-правовыми документами, раскрытие, расследование преступлений, доказывание вины или невинности лиц, связанную с комплексным применением процессуальных, оперативно-розыскных, криминалистических и технических средств и методов, а также разработку и осуществление иных организационно-тактических мероприятий по установлению причин совершенных преступлений и условий, сопутствующих их совершению.

Теперь в зависимости от субъектов, участвующих в расследовании уголовных дел, следует различать виды взаимного сотрудничества.

Они следующие:

- 1) взаимодействие следователя и органов осуществляющую доследственную проверку;
- 2) взаимодействие следователя и других лиц, участвующих в уголовном процессе;
- 3) взаимодействие следователя и общественности.

Под взаимодействием следователя и органов осуществляющую доследственную проверку при проведении процессуальных действий предполагается процесс привлечения лиц в организации производства доследственной проверки, получения от них объяснений, назначения различных видов экспертиз, задержания лица в этапе предварительного следствия.

Под взаимодействием следователя и других лиц, участвующих в уголовном процессе, понимается деятельность, оказываемая лицами помощь следователю для всестороннего, полного и беспристрастного проведения процессуальных и следственных действий наличие специальных знаний необходимых для следователей по обеспечению беспристрастности по расследуемы уголовным делам, а также обеспечение принятия законного решения по нему.

Под взаимодействием следователя и общественности понимается побуждение общественности к сообщению о совершенном либо готовящемся преступлении,

поддержке и поощрении общественности в участии в устранении, выявлению, разоблачению и борьбе с преступлениями.

Согласно проведенному нами анализу, взаимное сотрудничество следователя с органами осуществляющую доследственную проверку при расследовании преступлений, связанных с изнасилованием, проявляется в различных формах, но мы в результате наблюдения, определили, что наиболее распространенной формой взаимного сотрудничества являются дела по нераскрытым преступлениям, в связи с чем взаимное сотрудничество следователя с органами дознания условно можно поделить на три этапа:

На первом этапе следователь выезжает на место происшествия для осмотра места происшествия и раскрытия преступления по «горячим следам». В данном случае сотрудничество необходимо для тщательного изучения обстановки на месте происшествия, выявления, фиксации и изъятия вещественных доказательств, получения предварительной информации о личности преступника и его установления. Как правило на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа в составе оперативного работника, территориального инспектора профилактики, эксперта-криминалиста под руководством следователя. В некоторых случаях также могут быть задействованы кинологи и служебные собаки.

При выезде на место происшествия следователь определяет задачи каждого члена группы. В этом процессе следователь возлагает на оперативного работника и территориального инспектора профилактики функциональные обязанности по сбору информации о лице, совершившем преступление и потерпевшем, об их взаимоотношениях, выявлению камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать изображения, связанные с происшествием и копированием с них необходимых видеозаписей, если же лицо совершившее преступление не установлено ставит задачи по его установлению и задержанию. На эксперта-криминалиста возлагается задача по выявлению улик на месте происшествия, получение качественных следов, связанных с делом, и другие технические задачи. Первый этап сотрудничества считается завершенным при выполнении всех поставленных задач.

На втором этапе следователь совместно с оперуполномоченным, территориальным инспектором профилактики и эксперт-криминалистом анализируют полученную на первом этапе информацию. На основе данного обмена информацией разрабатываются следственные действия, согласовываются мероприятия по их проверке, устанавливаются виновные лица и разрабатывается согласованный план расследования. На основании данного плана следователь распределяет обязанности по раскрытию преступления и установлению лица по «горячим следам». На данном этапе имеет место не предусмотренная в УПК практика, заключающаяся в вынесении приказа начальником районного ОВД об организации и деятельности следственно-оперативной группы по нераскрытым преступлениям, в данном приказе районный начальник ОВД возлагает на следователя обязанности, противоречащие нормам УПК по нераскрытому преступлению.

После установления личности подозреваемого по делу начинается третий этап взаимодействия. Основной задачей данного этапа является подтверждение возникших сомнений полученных доказательств, подтверждающих либо опровергающих подозрения, выявление всех участников преступления, обстоятельств,

способствующих совершению преступления, и разработка мероприятий по их устранению. На данном этапе перед оперативными работниками и территориальными инспекторами профилактики ставится задача установить лиц, которые стали свидетелями происшествия, оперативно выявить места, где спрятано оружие преступников, а также другую важную для дела информацию. В это время следователь проводит допросы, очные ставки и другие следственные действия. А перед экспертом-криминалистом ставит задачи по снятию отпечатков пальцев рук подозреваемых и лиц, причастных к преступлению для производства соответствующих экспертиз и сравнению их с отпечатками пальцев рук, взятыми с места происшествия, подготовки иных предметов, полученных при осмотре места происшествия либо иных следственных действий в целях проведения других экспертиз, а также дает указания по применению технических средств при производстве следственных действий. Делая итог, можно сказать, что при расследовании преступлений связанных с изнасилованиями взаимодействие следователя с органами осуществляющую доследственную проверку до начала расследования является необходимым условием успешного, качественного, полного и всестороннего расследования и раскрытия данного вида преступления, разоблачающих виновных, а также служит для определения условий, позволивших совершить преступления, и предотвращения их совершения.

Использованная литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5774> (от 30.01.2023 года).
2. Ю.И. Миронов Системный подход в организации раскрытия преступления: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 1996. - стр.53
3. С.В.Шепелев Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений. - Ижевск, 2017.
4. Г.Гегель Сочинения. В 14 т. / Г. Гегель. - Москва : Госполитиздат, 1937. - Т. 5. - стр.834.
5. С.В.Ведренцева "Понятие, сущность и принципы криминалистического взаимодействия как элемента организации расследования преступлений" журнал за № 18 от 2021 г. Russian Journal of Criminal Law стр. 126
6. Р.С.Белкин Криминалистическая энциклопедия : справ. пособие. 2-е изд., доп. М. URL:https://www.studmed.ru/belkin-rs-kriminalisticheskaya-enciklopediya_81b2bc3e3ca.html (дата обращения: 30.01.2023).
7. В.Д.Зеленский О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 4. Стр. 734–744.
8. Н.П.Яблоков Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании // Криминалистика : учеб. / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. URL:<https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-sledovatelya-i-operativnykh-podrazdelenii-v-protssesse-rassledovaniya-vzyatoch> (Дата обращения: 30.01.2023).

9. Д.Э.Каримова Совершенствование взаимодействия следователя органов внутренних дел с подразделениями уголовного розыска: Доктор философии (PhD) по юридическим наукам. автореф. – Т., 2018. – стр. 54.
10. М.Шатас Некоторые проблемные вопросы взаимодействия прокурора и дознавателя при расследовании преступлений в Литве // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М. : Спарк, 2010. Вып. 2 (34). С. 55–63.
11. file:///C:/Users/HP/Downloads/organizatsionnye-formy-vzaimodeystviya-sledovatelya-s-organami-doznaniya.pdf (дата обращения: 30.01.2023 й)
12. О.В.Танкевич Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания: учеб.-метод. пособие.. https://studylib.ru/doc/2590367/o.-v.-tankevich-professional._noe-vzaimodejstvie(Мурожаат санаси: 30.01.2023 г.)
13. Е.Н.Холопова Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра. юрид. наук. <https://www.dissercat.com/content/sudebno-psikhologicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (дата обращения: 30.01.2023 г.)
14. Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.И.Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014. Т. ИИ. Стр. 559.
15. В.Ф.Робозеров Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. - Л., 1990. – стр.86
16. Б.Е.Есимбетова Совершенствование расследования преступлений, связанных с умышленными причинениями телесных повреждений (PhD диссертация). Академия МВД. Ташкент. 2022 г. стр.-104